

uniconflux

INTERNATIONAL
CONFERENCE ON
SCIENCE &
TECHNOLOGY

Scientific Open Access Conference

СИНТЕЗ ОКСИРАНА ОКИСЛЕНИЕМ СЛОЖНОГО ЭФИРА ВИНИЛФОРМИАТНОЙ КИСЛОТЫ И ГИДРОКСИПРОПИЛМЕТИЦЕЛЛЮЛОЗЫ (ГПМЦ).

Хусанов Султанбек Юсуп оглу

Аспирант 3-го года обучения в Навоинском государственном
университете

E-mail: khusanovsultonbek51@gmail.com

Мухиддинов Баходир Фахридинович

Профессор Навоинского государственного горно-технического
университета, кандидат наук.

Хамроев Камолиддин Шахобиддинович

Доцент Навоинского государственного университета, к.э.н.

Киёмов Шарифжон Низомович

Ведущий научный сотрудник (кандидат наук) Ташкентского
научно-исследовательского института химической технологии.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20553689>

ARTICLE INFO

Received: 26th May 2026

Accepted: 28th May 2026

Online: 30th May 2026

KEYWORDS

Акриловая кислота, ИК-
спектроскопия, ГПМЦ
(гидроксипропил
метилцеллюлоза), сложный
эфир, катализатор

ABSTRACT

*Данная исследовательская работа посвящена синтезу
сложных эфиров акриловой кислоты и их окислению в
обычных условиях в присутствии катализатора с
получением сложных эфиров, содержащих эпоксидные
группы. Структура и чистота синтезированных
веществ были исследованы методами ИК-
спектроскопии и другими аналитическими методами.
Данная исследовательская работа посвящена синтезу
сложных эфиров акриловой кислоты и их окислению в
обычных условиях в присутствии катализатора с
получением сложных эфиров, содержащих эпоксидные
группы.*

Введение: Эпоксидные вещества применяются в различных отраслях, а также в промышленности в качестве ингибиторов коррозии, различных защитных покрытий, адгезивов, веществ, улучшающих свойства полимеров и связывающих их функциональные связи с получением высокомолекулярных соединений с различными функциональными группами, а также в строительной сфере (лаки, краски). Кроме того, эпоксидные соединения имеют важное значение в получении полиуретанов. Одновременное наличие различных функциональных групп в высокомолекулярных олигомерах или полимерных веществах позволяет совмещать в них различные свойства.

Обзор литературы: Несмотря на то, что пероксикислоты обеспечивают высокий выход окисления, их недостатком является то, что очистка полученной смеси представляет определенные трудности. Из пероксикислот целесообразно использовать пероксибензойную и пероксиуксусную кислоты [1].

Были синтезированы новые производные этиловых эфиров акриловой кислоты. Известно, что благодаря более высокой стабильности их эфиров по сравнению с

акриловой кислотой, окисление протекает значительно эффективнее. Разработан универсальный и эффективный процесс окисления, катализируемый медью [2].

Получение сложного эфира в результате взаимодействия лимонной кислоты с ГПМЦ и его использование в качестве пленки подтверждает реакцию ГПМЦ с карбоновыми кислотами [3].

Получение сложного эфира в результате взаимодействия лимонной кислоты с ГПМЦ (гидроксипропилметилцеллюлозой) и его использование в качестве пленки подтверждает реакцию ГПМЦ с карбоновыми кислотами [4].

На основе поли(акриловой кислоты) и (гидроксипропил)целлюлозы получают полимерные пленки. Данная реакция протекает как реакция эстерификации за счет карбоксильной группы в составе полиакриловой кислоты и гидроксильной группы в составе гидроксипропильного радикала ГПМЦ, в результате чего образуется сложный эфир [5].

Методология исследования. В качестве основных методов в исследовании: в трехгорлой колбе при нормальном атмосферном давлении, снабженной обратным холодильником, при невысокой температуре был получен ненасыщенный сложный эфир, окисление которого осуществляли кислородом воздуха в присутствии катализатора; ИК-спектры синтезированного оксиранового соединения были записаны на ИК-Фурье спектрофотометре в области $500\text{--}4000\text{ см}^{-1}$ и проанализированы.

Экспериментальная часть. 50 г смеси акриловой кислоты и ГПМЦ в массовом соотношении 8:1 помещали в круглодонную трехгорлую колбу, снабженную обратным холодильником и термометром, и перемешивали; реакционная смесь была бесцветной. Температуру реакции постепенно повышали на 5°C каждые 5–7 минут до достижения 70°C . В реакционную смесь вводили оксидно-серебряный катализатор в количестве 0.5% от общей массы, температуру повышали до $95\text{--}100^\circ\text{C}$ и проводили реакцию в течение 1 часа. После реакции образовавшееся вещество представляло собой светло-желтую густую текучую массу.

Анализ и результаты: Наличие эпоксидной группы в составе вещества, полученного в результате реакции, было экспериментально проверено на основе требований ГОСТ 4109-79, при этом один образец полученного эпоксидсодержащего вещества был разделен на две части: при анализе ИК-спектра первой части вещества, полученной после ее реакции с бромной водой в соответствии с вышеуказанными требованиями ГОСТ, эпоксидная группа не была обнаружена; при записи ИК-спектров второй части.

Рисунок 1. ИК-спектр эпоксипроизводного сложного эфира, полученного окислением синтезированного сложного эфира

Рисунок 1.

В ИК-спектре эпоксипроизводного сложного эфира новые полосы поглощения в области $3061\text{--}3020\text{ см}^{-1}$ и 1699 см^{-1} показывают, что они относятся к эпоксидным и карбонильным группам. Валентные колебания при 3061 см^{-1} в эпоксидной группе относятся к области связи углерода с водородом (C-H), а валентные колебания при 3020 см^{-1} показывают, что они относятся к области связи углерода с двумя атомами водорода (CH₂).

Полосы поглощения валентных колебаний -C=C- при 1635 см^{-1} , а также полосы в областях $1417\text{--}1296\text{--}1236\text{ см}^{-1}$ указывают на наличие групп CH₂ и CH₃, что подтверждает присутствие фрагментов акриловой кислоты и целлюлозы. Валентные колебания -C-O- при 1045 см^{-1} относятся к связям, соединяющим α-глюкозидные звенья в целлюлозе.

Закключение: В результате реакции было экспериментально проверено образование эпоксидной группы в составе полученного вещества на основе требований ГОСТ-4109-79. При этом один образец полученного эпоксидсодержащего вещества разделили на две части: при анализе ИК-спектра первой части вещества, полученной после ее реакции с бромной водой по вышеуказанным требованиям ГОСТ, эпоксидная группа не была обнаружена. ИК-спектры второй части, то есть синтезированного вещества, были записаны на ИК-Фурье спектрофотометре Shimadzu в области $500\text{--}4000\text{ см}^{-1}$, и при анализе рисунка 1 были получены следующие результаты анализа. В ИК-спектре эпоксипроизводного сложного эфира новые полосы поглощения в области $3061\text{--}3020\text{ см}^{-1}$ и 1699 см^{-1} показывают, что они относятся к эпоксидным и карбонильным группам. Валентные колебания при 3061 см^{-1} в эпоксидной группе относятся к области связи углерода с водородом (CH), а валентные колебания при 3020 см^{-1} показывают, что они относятся к области связи углерода с двумя атомами водорода. Валентные колебания -C=C- при 1635 см^{-1} , а также валентные колебания в областях $1417\text{--}1296\text{--}1236\text{ см}^{-1}$ показывают наличие в этих областях CH₂, CH₃, что подтверждает присутствие групп в акриловой кислоте и целлюлозе

Список использованной литературы:

1. Abdullah A. et al. A review on bi/multifunctional catalytic oxydehydration of bioglycerol to acrylic acid: Catalyst type, kinetics, and reaction mechanism // The Canadian Journal of Chemical Engineering. – 2022. – Т. 100. – №. 10. – С. 2956-2985.
2. Kabir M. S. et al. A novel class of potential anti-tuberculosis agents: Synthesis and preliminary evaluation of novel acrylic acid ethyl ester derivatives // Bioorganic & Medicinal Chemistry. – 2010. – Т. 18. – №. 12. – С. 4178-4186.
3. Ghorpade, Vishwajeet Sampatrao, Adhikrao Vyankatrao Yadav, and Remeth Jacky Dias. "Citric acid crosslinked cyclodextrin/hydroxypropylmethylcellulose hydrogel films for hydrophobic drug delivery." International journal of biological macromolecules 93 (2016): 75-86.
4. Yu H. et al. Research and prospects of the synthesis process of acrylic polyester resins // ACS Omega. – 2025. – Т. 10. – №. 8. – С. 7478-7484.
5. Dubolazov A. V. et al. Design of mucoadhesive polymer films based on blends of poly(acrylic acid) and (hydroxypropyl)cellulose // Biomacromolecules. – 2006. – Т. 7. – №. 5. – С. 1637-1643.

